

ULUG‘BEK HAMDAM IJODIDA SHABODA OBRAZI

Otaxonova Zubayda Muzaffar qizi

Annotatsiya: Maqolada Ulug‘bek Hamdam ijodidagi peyzaj tasvirlari haqida fikr yuritilib, shaboda obraziga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Shaboda obrazining inson his-tuyg‘ulariga ta’siri tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: shaboda obrazi, shamol, tabiat tasviri, poetik san’at, o‘xshatish, kuzgi shaboda.

Annotation: The article focuses on landscape imagery in the works of Ulugbek Hamdam, with a special emphasis on the image of the wind. The effect of Breeze's image on human emotions is analyzed.

Haqiqiy she’riyatning o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, u ajoyib tuyg‘ular, fikr-mulohazalar rishtasi bilan zamonlarni, qablarni bir-biriga bog‘lab qo‘yadi.¹ She’riyat inson va tabiat o‘rtasida uyg‘unlikni, bir butunlikni yuzaga chiqarish xususiyatiga ham ega. O‘zbek she’riyatida XX asrning boshlarida tabiat tasviriga bag‘ishlangan she’rlar Oybek, Cho‘lpon, Hamid Olimjon, Mirtemir kabi ijodkorlar ijodida salmoqli o‘rinni egallagan bo‘lsa, bugungi kun she’riyatida ham shoirlar ijodida bu turdagi she’rlar ko‘pgina uchraydi. Bugungi kun she’rlaridagi tabiat tasviri orqali inson va u bilan bog‘liq tuyg‘ularga ishora qilinishi, tag ma’noga ega ekanligi bilan ham qimmatli.

"Poetik san’atning kelib chiqishiga ochiq-oydin ikkita sabab bo‘lib, ikkalasi ham tabiiydir. Birinchidan, taqlid, o‘xshatish insonga bolalikdan xos bo‘lgan xususiyatdir. Inson boshqa jonli mavjudotlardan o‘xshatish qobiliyatiga ega ekanligi bilan ham farq qiladi, xatto, ilk bilimlarini u o‘xshatishdan oladi va bu jarayon samaralari hammaga huzur bag‘ishlaydi".² Shoir Ulug‘bek Hamdam ijodida ham

¹ Aytmatov Ch., Shoxonov M. Cho‘qqida qolgan ovchining ohi-zori. –T.: “Sharq”, 1998. –373-b.

² Arastu. Axloqi kabir. –T.: "Yangi asr avlodi", 2016. – 25-b.

ana shunday kishiga huzur bag'ishlaydigan go'zal o'xshatishlar vositasida tasvirlangan manzaralarga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Adabiyotimizda azaldan tabiat xodisalari, xususan, shamol, shaboda obrazlari juda faol. Biz shaboda obrazini shoir ijodida ham turli ijodiy maqsad yuzasidan, ma'lum kayfiyat va hissiyot tashish uchun foydalanilganini ko'rishimiz mumkin. Shoir bu obrazdan yaxlit bir she'r yasaydi. Quyidagi she'rda shoirda bahoriy shabodaning xonasiga kirishi, pardalarni tebratib, yuzlarini silashi "qo'rquv" uyg'otadi. Shoir qo'rquvining boisi esa bu mayin esgan shamol oshiq dilidagi yor sog'inchini yana ham alanga oldirishi va yuragi bu sog'ichni ko'tarolmasligi xavfidir. Shularni o'ylagan shoir derazani yopib qo'ya qoladi:

Men esa... Men asta turaman-u jim,

Yopaman!..

So'ng darhol ketaman bundan.

Chunki, sevib qolgan xasta yuragim

Ko'tarolmas deya qo'rqaman juda...³

Shoir yuqoridagi misralar orqali bahor go'zalligini, bahor shabodaning mayin va o'ynoqi tabiatini mshuqa bilan mohirona tarzda uyg'unlashtiradi. Yana aytish mumkinki, oshiq qo'rquviga sabab bo'lgan yana bir jihat ham mavjud bo'lishi mumkin. Shamol, shaboda obrazlaridan azaldan adabiyotimizda xabarchi sifatida ham keng foydalaniladi. Demak, oshiq qo'rqayotgan yana bir jihat shamol yoridan keltirishi mumkin bo'lgan, oshiqning xasta yuragi ko'tarolmaydigan xabar! Umuman olganda, shoir bizga oshiqning yurak iztiroblarini mavhumligicha qoldirib, mulohaza yuritish va xulosa chiqarishni o'zimizga qoldiradi.

Shoirning shaboda tasviri o'rin olgan yana bir she'rda tasvirlanib, murojaat qilinadigan shaboda– kuzgi shaboda.

³ Hamdamov Ulug'bek. "Seni kutdim". –T.: "Fan" nashriyoti, 2007. 102-b.

Avvalgi o‘rinda shaboda yor sog‘inchini keltirgan bo‘lsa, bu safar u "arimas bir g‘amni" olib kelganligini aytiladi. She’rda shoir to‘g‘ridan to‘g‘ri kuzgi shabodaga murojaat qiladi, uni so‘roqqa tutadi. Bu o‘rinda tasvirlanayotgan g‘am esa umrning o‘tkinchiligini anglash qayg‘usidir. Shoir ko‘ziga shabboda kuzning tabiatidan kelib chiqqan holda "ma’yus chehrali" bo‘lib ko‘rinadi va bu chehra unga umr o‘tkinchiligi, vaqt oldida har kimning ojiz ekanini, bu borada hech kimdan ustunligi yo‘qligini eslatadi.

Sening ma’yus chehrang ko‘rganda bir qur,
Bildimki, hech kimdan emasman ortiq.⁴

Kuzning umr o‘tishi, o‘tmishni esga solishini shoir ijodidagi yana bir she’rda ko‘rishimiz mumkin:

kuz kelyapti
kuz
hali zamon

sarin shabodalar esa boshlaydi.⁵

Shoir kuzda bo‘ladigan o‘zgarishlarni bayon qilib, yomg‘ir yog‘ishini muzlagan keksa olamning ustidan muzdek suv sepilishiga qiyoslaydi. Va she’rni shunday tugallaydi:

...hali biz hammamiz soviy boshlaymiz
mushohada qilib qaynoq o‘tmishni.⁶

"She’r– iste’dod mahsuli, ko‘ngil mulki. Olamni shoirona idrok etolmaydigan, uning boshqalarga noma’lum jihatlarini ko‘ra olmaydigan kishi shoir bo‘lolmaydi. O‘qib shoir bo‘lish mumkin emas. U– qismat. Shoir bo‘lmaslikning uddasidan chiqolmaydiganlar qismati. Shoir hamisha nimadandir

⁴ Shu manba 126-bet

⁵ Shu manba 160-bet

⁶ Shu manba 160-bet

noroz, nimadandir hayajonda. Olamni boridan go‘zalroq, odamlarni hozirgisidan komilroq ko‘rish istagi shoirni doim bezovta qiladi”.⁷ Ulug‘bek Hamdamning "Shabodalar esadi..." nomli she‘rida ham ayni shunday asl ijodkorning nigohini ko‘ramiz. Bu she‘rda shoir shaboda obraziga yana ham ko‘proq yuk yuklay oladi. Uni she‘r boshlanishidanoq bilishimiz mumkin:

Shabodalar esdi g‘ir-g‘ir,
Yuragimga ignalar sanchib.⁸

Shoir shabodalar esishini kunlar, yillar o‘tishi timsolida beradi. Demak, o‘tgan har bir kun, yil uning yuragiga ignalar sanchmoqda. She‘rda yana bir hayotiy haqiqatga duch kelamiz:

O‘tayotgan kunmas, yil emas, do‘stim.
O‘tayotgan o‘zimman, o‘zim...

Shoirning boshqa she‘rlarida shaboda shu paytgacha o‘tkinchi umrga, xabarchiga qiyoslanayotgan bo‘lsa, "Shabodalar esar..." deb boshlanushchi she‘rida u ilohiy ishqni qalblarga quvuvchi sifatida namoyon bo‘ladi:

Shabodalar esar ilohiy
Dunyo ishqin ko‘nglimdan quvib...
Yonimga kel, qo‘rqayapman, ey!..

Shoir yuqoridagi misralar orqali shamol bajarishi mumkin bo‘lgan vazifalarni yana bir pog‘onaga ko‘taradi. Uninga "ilohiylik" baxsh etadi. "Milliy adabiyotimiz tarixida lirik turdagi asarlar salmoq jihatidan ham, sifat jihatidan ham katta o‘rin tutadi. Lirik turdagi asarlar uchun asosiy narsa tuyg‘u va hissiyotga yo‘g‘rilgan hayotiy hikmat ifodasini berishdir".⁹ Bu hodisani shoir

⁷ Yo‘ldoshev Qozoqboy, Yusupov Jumaboy, Badiiy tahlil asoslari (o‘quv-uslubiy majmua va qo‘llanma), Urganch, 2008. 89-b

⁸ Shu manba 68-bet

⁹ Yo‘ldoshev Qozoqboy, Yusupov Jumaboy, Badiiy tahlil asoslari (o‘quv-uslubiy majmua va qo‘llanma), Urganch, 2008. 131-b

Ulug‘bek Hamdam ijodidagi shaboda obrazi kiritilgan she‘rlar vositasida ko‘rib chiqdik.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, shoir har bir she‘rida shaboda obraziga yangi ruh, yangi ma‘no yuklay olgan. Uni o‘z his-tuyg‘ulari bilan uyg‘unlashtirib, go‘zal lirik birliklar yarata olgan!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamdamov Ulug‘bek. "Seni kutdim". –T.: "Fan" nashriyoti, 2007.
2. Aytmatov Ch., Shoxonov M. Cho‘qqida qolgan ovchining ohi-zori. –T.: "Sharq", 1998.
3. Arastu. Axloqi kabir. –T.: "Yangi asr avlodi", 2016.
4. Yo‘ldoshev Qozoqboy, Yusupov Jumaboy, Badiiy tahlil asoslari (o‘quv-uslubiy majmua va qo‘llanma), Urganch, 2008.